

Article

Explanation of Neutrosophic Logic of Type-2

by Florentin Smarandache

شرح المنطق النيوتروسوفي الصنف الثاني عند فلورنتن سمارنداكه

Salah Bouzina*

Department of Philosophy, Faculty of Human Sciences and Social Sciences, University Constantine 2 Abdelhamid Mehri.

* Correspondence: salah.bouzina@univ-constantine2.dz

Received: 11 03 ,2024; Accepted: 11 18, 2024.

• ملخص :

إن الهدف الأساسي من هذا البحث هو شرح للمنطق النيوتروسوفي الصنف الثاني الذي تكلم عنه الأستاذ فلورنتن سمارنداكه في كتابه: "

Florentin Smarandache, *Definition of Type-2 (and Type-n) Neutrosophic Set*, in Nidus idearum. Scilogs, III: Viva la Neutrosophia!, Section 92, pp. 102-103, Brussels, 2017

المنطقية فيمكن في كل مرة وضع نسق منطقي جديد انطلاقا من إدراك علاقة نقص معين في النسق المنطقي الحالي، أما ثانيا هو معرفة طريقة تحويل

كل من الأستاذ لطفي زاده والأستاذ فلورنتن سمارنداكه لنسق منطقي سابق إلى نسق منطقي جديد، وثالثا هو تبين النقص الموجود في المنطق

النيوتروسوفي الذي يستدعي استعمال المنطق النيوتروسوفي المضاعف (أو الصنف الثاني) للتعامل مع هذا النقص، أما رابعا هو تبين أنه في كل مرة

يمكن رفع المنطق النيوتروسوفي لصنف أعلى وصولا للصنف n ، ولكن بشرط إدراك علاقة النقص في الصنف الحالي.

— الكلمات المفتاحية: نقص، تحويل، توسعة، المنطق الضبابي، المنطق النيوتروسوفي، المنطق النيوتروسوفي المضاعف، المنطق النيوتروسوفي الصنف

الثاني، المنطق النيوتروسوفي الصنف n .

1- مقدمة :

«لا شيء تام ولا حتى التام! Nothing is perfect, not even the perfect!» [3]، إحدى شعارات Mottos النيوتروسوفيا الذي عبّر عنه الأستاذ فلورنتن سمارنداكه. وهذا الشعار يعبر عن حدس عقلي بالنقص وعدم التمام في أي نسق منطقي أو فكري معيّن، وهذا الحدس العقلي بالنقص وعدم التمام هو ما يدفع ويُلهم العقل المنطقي بصفة خاصة والعقول الأخرى بصفة عامة إلى تجاوز النسق المنطقي الحالي العاجز عن إيجاد حلّ عند حدوث أزمة معينة في القضايا التي يعالجها، إلى إيجاد ووضع نسق آخر قادر على إيجاد الحلّ المناسب لها، وهذا الأمر هو ما دفع بالأستاذ فلورنتن سمارنداكه إلى إدراك أن المنطق الضبابي بكل مشتقاته عاجز في بعض الأحيان ويعتريه القصور عن التعبير الدقيق لما يقوم بمعالجته من قضايا متناقضة مما سيؤدي في الأخير إلى حدوث أزمة، فوضع بذلك المنطق النيوتروسوفي كنسق أعلى يتخطى العجز والقصور السابقين ويعبر بدقة عن ما يقوم بمعالجته من قضايا متناقضة. من هذا وانطلاقاً من شعار النيوتروسوفيا السابق، قمنا بكتابة هذه المقالة التي تتمثل بصفة أساسية في رؤيتنا لبعض النقص والقصور في المنطق النيوتروسوفي، الأمر الذي يستدعي وضع نسق أعلى لمعالجة هذا النقص، أطلقنا عليه اسم المنطق النيوتروسوفي المضاعف Double Neutrosophic Logic، والذي سماه الأستاذ فلورنتن سمارنداكه Florentin Smarandache بالمنطق النيوتروسوفي الصنف الثاني Neutrosophic Logic of Type-2 [6]، وحتى لا نسبق الأفكار والمفاهيم ونراعي مبدأ التسلسل المنطقي، سنؤجل رؤية وعرض هذا النقص بشكل أوضح في أمثلة العنصر رقم: 06 من هذه المقالة والمعنون بـ: تعريف المنطق النيوتروسوفي المضاعف.

السؤال المطروح هنا: ما هو المنطق النيوتروسوفي المضاعف (أو الصنف الثاني)؟ وهل يوجد أيضاً منطق نيوتروسوفي صنف ثالث وآخر

رابع وهكذا وصولاً إلى المنطق النيوتروسوفي الصنف n -Type؟

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نتعرف أولاً على طريقة وضع المنطق النيوتروسوفي المضاعف، إذن ما هي منهجية وضع المنطق

النيوتروسوفي المضاعف؟

2- منهجية وضع المنطق النيوتروسوفي المضاعف:

نقصد بهذه المنهجية المكتسبات الفكرية التي ساعدتنا على رؤية المنطق النيوتروسوفي المضاعف، وهي دراستنا للمنطق الضبابي عند لطفي

زاده [1]، ودراستنا للمنطق النيوتروسوفي عند فلورنتن سمارنداكه [2]، ونقصد بالتحديد دراستنا للطريقة التي استخدمها كل من الأستاذ لطفي

زاده والأستاذ فلورنتن سمارنداكه في إيجاد نسقهما المنطقي انطلاقاً من تحويل وتوسعة نسق منطقي سابق. وهي كالتالي:

2-1- منهجية الأستاذ لطفي زاده في وضع نسق المنطق الضبابي:

سنعرض هنا ما قام الأستاذ لطفي زاده بتحويله من المنطق ثنائي القيمة لإيجاد نسقه المنطقي المنطق الضبابي، كالآتي:

— نعلم أن مفهوم الانتماء في منطق المجموعات الكلاسيكية، هو: أن ينتمي العنصر للمجموعة، ونرمز لهذا الانتماء بالرقم (1)، أو لا ينتمي إليها، ونرمز لعدم الانتماء بالرقم (0)، أي أن قيم الانتماء في المجموعة الكلاسيكية هي عبارة عن مجموعة تحتوي على عددين اثنين وهما الرقم (1) والرقم (0)، ونرمز لهذه المجموعة Set، بـ: $S = \{0,1\}$.

هنا انتبه الأستاذ لطفي زاده وقال لِمَا لا تُوسع مفهوم الانتماء، فنجعل لكل العناصر من المجموعة الشاملة على الأقل درجة انتماء تتراوح من (1) إلى (0)، ونسمي هذه المجموعة الجديدة، بالمجموعة الضبابية.

أي أن درجات الانتماء في المجموعة الضبابية هي عبارة عن مجال معياري من الأعداد الحقيقية المتعددة والمتصلة من (1) إلى (0)، ونرمز لهذا المجال Interval، بـ: $I = [0,1]$.

يُعتبر الأستاذ لطفي زاده أن: الدرجة (1) تمثل درجة انتماء تام، والدرجة (0) تمثل درجة عدم انتماء تام، والمجال $[0.51,1]$ يمثل مجال درجات الانتماء الجزئي والمجال $[0,0.49]$ يمثل مجال درجات عدم الانتماء الجزئي، أما الدرجة (0.5) فتمثل درجة التوازن بين الانتماء وعدم الانتماء، فهي غير محددة.

ونعبر عنه رمزيا كالآتي: $[0.51,1]$, (0.5) , $[0,0.49]$ = $[0,1]$.

— وبهذه التوسعة وتحويل مفهوم قيمة الانتماء من مجموعة تحتوي على عنصرين اثنين فقط هما (1) و (0)، إلى درجات انتماء تتراوح من (1) إلى (0) في المجال المعياري المغلق $[0,1]$ ، يكون الأستاذ لطفي زاده قد ابتكر نسقا منطقيا آخر، والذي سماه بـ: المنطق الضبابي Fuzzy Logic (FL).

2-2- منهجية الأستاذ فلورنتن سمارنداكه في وضع نسق المنطق النيوتروسوفي:

سنعرض ما قام الأستاذ فلورنتن سمارنداكه بتحويله من المنطق الضبابي لإيجاد نسقه المنطقي المنطق النيوتروسوفي، كالآتي:

نعلم ونذكر بأن مفهوم درجات الانتماء في منطق المجموعات الضبابية، هو:

أن يكون للعناصر درجة انتماء تام هي: (1).

أو أن يكون للعناصر درجة عدم انتماء تام هي: (0).

أو أن يكون للعناصر درجات في الانتماء الجزئي في المجال: $[0.51,1]$.

أو أن يكون للعناصر درجات في عدم الانتماء الجزئي في المجال: $[0,0.49]$.

أو أن يكون للعناصر درجات انتماء غير محددة هي: (0.5) .

مع العلم أن: $[0.51,1]$, (0.5) , $[0,0.49]$, $[0,1]$ =

هنا انتبه الأستاذ فلورنتين سمارنداكه وقال لما لا نوسع مفهومي درجات الانتماء الجزئي ودرجات عدم الانتماء الجزئي، ودرجة الانتماء

غير المحددة، فنجعل لكل منهما مجالاً قائماً بذاته، فيكون للعناصر من المجموعة الشاملة على الأقل درجة في الانتماء تتراوح من (1) إلى (0) ، في

كل مجال على حدى، ونسمي هذه المجموعة الجديدة بالمجموعة النيوتروسوفية، وذلك التحويل كان كالآتي:

حوّل مجال درجات الانتماء الجزئي من: $[0.51,1]$ إلى مجال درجات انتماء الصدق: $]-0, 1^+[$.

حوّل مجال درجات عدم الانتماء الجزئي من: $[0,0.49]$ إلى مجال درجات انتماء الكذب: $]-0, 1^+[$.

حوّل قيمة الانتماء غير المحددة من: (0.5) إلى مجال درجات انتماء اللاتحديد: $]-0, 1^+[$ ، أي أن درجات الانتماء في المجموعة

النيوتروسوفية هي عبارة عن مجال من الأعداد الحقيقية المتعددة والمتصلة، والمتكون من مجموع المجالات الثلاثة، وذلك من (-0) إلى (3^+) ،

ونرمز لهذا المجال Interval، بـ: $]-0, 3^+[$.

ونعبر عنه رمزياً كالآتي: $]-0, 3^+[=]-0, 1^+[+]-0, 1^+[+]-0, 1^+[$.

— وبهذه التوسعة وبتحويل مفهوم درجة الانتماء في المجموعة الضبابية في المجال المعياري المغلق $[0,1]$ ، إلى درجات الانتماء في المجال

غير المعياري المفتوح $]-0, 3^+[$ ، يكون الأستاذ فلورنتين سمارنداكه قد ابتكر نسقاً منطقياً آخر، والذي سماه بـ: المنطق النيوتروسوفي (NL)

.Neutrosophic Logic

3-2- منهجية وضع المنطق النيوتروسوفي المضاعف:

سنعرض ما قمنا نحن بتحويله من المنطق النيوتروسوفي لإيجاد النسق المنطقي الذي نسميه المنطق النيوتروسوفي المضاعف أو المنطق النيوتروسوفي

الصف الثاني كما سماه الأستاذ فلورنتين سمارنداكه، مستخدمين طريقة التحويل نفسها التي رأيناها عند كلا الأستاذين، وهي كالآتي:

نعلم ونذكر بأن مفهوم درجات الانتماء في منطق المجموعات النيوتروسوفية، هو:

أن يكون للعناصر درجات انتماء الصدق في المجال: $]-0, 1^+[$.

أو أن يكون للعناصر درجات انتماء الكذب في المجال: $]^{-0, 1^+}$.

أو أن يكون للعناصر درجات انتماء اللاتحديد هي: $]^{-0, 1^+}$.

هنا انتبهنا وقلنا لما لا نُوسع مفهوم درجات الانتماء الثلاث، أي مجال درجات انتماء الصدق ومجال درجات انتماء الكذب ومجال

درجات انتماء اللاتحديد، فنجعل في كل منهم أيضا ثلاثة مجالات انتماء قائمة بذاتها، فيكون للعناصر من المجموعة الشاملة على الأقل درجة في

الانتماء تتراوح من (3^+) إلى (-0) ، في كل مجال على حدى ونسمي هذه المجموعة الجديدة، بالمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة Double

Neutrosophic Set، وهذا التحويل يكون كالتالي:

حوّلنا مجال درجات انتماء الصدق من: $]^{-0, 1^+}$ إلى ثلاثة مجالات هي: مجال درجات انتماء صدق الصدق: $]^{-0, 1^+}$ ، ومجال

درجات انتماء لاتحديد الصدق: $]^{-0, 1^+}$ ، ومجال درجات انتماء كذب الصدق: $]^{-0, 1^+}$.

حيث: مجال درجات انتماء الصدق هو مجموع مجالاته الثلاثة، كالتالي:

$$.]^{-0, 3^+}[=]^{-0, 1^+}[+]^{-0, 1^+}[+]^{-0, 1^+}[$$

حوّلنا مجال درجات انتماء اللاتحديد من: $]^{-0, 1^+}$ إلى ثلاثة مجالات هي: مجال درجات انتماء صدق اللاتحديد: $]^{-0, 1^+}$ ،

ومجال درجات انتماء لاتحديد اللاتحديد: $]^{-0, 1^+}$ ، ومجال درجات انتماء كذب اللاتحديد: $]^{-0, 1^+}$.

حيث: مجال درجات انتماء اللاتحديد هو مجموع مجالاته الثلاثة، كالتالي:

$$.]^{-0, 3^+}[=]^{-0, 1^+}[+]^{-0, 1^+}[+]^{-0, 1^+}[$$

حوّلنا مجال درجات انتماء الكذب من: $]^{-0, 1^+}$ إلى ثلاثة مجالات هي: مجال درجات انتماء صدق الكذب: $]^{-0, 1^+}$ ،

ومجال درجات انتماء لاتحديد الكذب: $]^{-0, 1^+}$ ، ومجال درجات انتماء كذب الكذب: $]^{-0, 1^+}$.

حيث: مجال درجات انتماء الكذب هو مجموع مجالاته الثلاثة، كالتالي:

$$.]^{-0, 3^+}[=]^{-0, 1^+}[+]^{-0, 1^+}[+]^{-0, 1^+}[$$

أي أن درجات الانتماء في المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة هي عبارة عن مجال من الأعداد الحقيقية المتعددة والمتصلة، والمتكون من

مجموع المجالات التسعة وذلك من (9^+) إلى (-0) ، ونرمز لهذا المجال Interval، بـ: $.I =]^{-0, 9^+}[$.

حيث أن: $]^{-0, 9^+}[=]^{-0, 3^+}[+]^{-0, 3^+}[+]^{-0, 3^+}[$.

— وبهذه التوسعة وبتحويل مفهوم درجة الانتماء في المجموعة النيوتروسوفية في المجال غير المعياري المفتوح $[-0, 3^+]$ ، إلى درجات

الانتماء في المجال غير المعياري المفتوح $[-0, 9^+]$ ، نكون قد ابتكرنا نسقا منطقيا آخر، والذي يمكن أن نسميه بـ: المنطق النيوتروسوفي

المضاعف (DNL) Double Neutrosophic Logic.

وستتضح هذه الفكرة أكثر في العنصر رقم 04 من هذه المقالة، والمعنون بـ: مبدأ المنطق النيوتروسوفي المضاعف، لكن لنعرف أولا

إيتيمولوجيا المنطق النيوتروسوفي المضاعف.

3- إيتيمولوجيا Etymology المنطق النيوتروسوفي المضاعف:

في الحقيقة إن إيتيمولوجيا المنطق النيوتروسوفي المضاعف، هي الإيتيمولوجيا نفسها للمنطق النيوتروسوفي، فقط نحن أضفنا مصطلح

مضاعف Double.

ونعلم أن إيتيمولوجية مصطلح: Neutrosophic في مجملها هو:

الحكمة المحايدة Skill / Wisdom Neutralities.

أو نقول: معرفة الفكر المحايد Knowledge of Neutral Thought.

إذا أصبح معنى مصطلح المنطق النيوتروسوفي المضاعف Neutrosophic Logic Double في مجمله:

منطق الحكمة المحايدة المضاعفة Double Skill / Wisdom Neutralities Logic.

أو نقول: منطق الفكر المحايد المضاعف Double Neutral Thought Logic.

بعد معرفتنا لإيتيمولوجيا المنطق النيوتروسوفي المضاعف والتي تعني منطق الفكر المحايد المضاعف، فالسؤال الذي نطرحه الآن: ما هو المبدأ

الذي يتخذه المنطق النيوتروسوفي المضاعف لدراسة الفكر المحايد المضاعف؟، أو ما هو مبدأ المنطق النيوتروسوفي المضاعف في دراسة الكيانات

المحايدة المضاعفة؟

4- مبدأ Principle المنطق النيوتروسوفي المضاعف:

مثل أي نظرية أو نسق فكري منطقي، يجب أن نضع مبدأً نُؤسس عليه بقية ما يأتي في هذه النظرية، ومبدأ المنطق النيوتروسوفي

المضاعف، هو المبدأ نفسه للمنطق النيوتروسوفي، فقط نحن جعلناه مضاعفاً، وبفكرة جديدة موجودة حقيقة، وهي كالاتي:

أولاً: نعلم أن أي كيان من صُنع العقل الإنساني سواء كان هذا الكيان: فكرة، قضية، نظرية، حدث، رأي، مبدأ، تصور،... الخ، أن له بداية صُنع وبالتالي له نهاية، أي باختصار لكل بداية نهاية. والذي لا نهاية له هو الذي لا بداية له وهو الله عز وجل.

لنفرض أن بداية أي كيان هي: القضية، ونهايته هي: نقيض القضية، وما بين البداية والنهاية، حالات محايدة متعددة ليست بداية وليست نهاية وإنما ما يقع بين هذا وذاك، ومنه:

• لنفرض أن (A) هي: كيان سواء كان فكرة، قضية، نظرية، حدث، رأي، مبدأ، تصور،... الخ، ومنه نجد:

(A) هي بداية صُنع هذا الكيان.

(Anti – A) هي نهاية هذا الكيان.

(Neut – A) هي ما يحصل بين بداية ونهاية صُنع هذا الكيان.

(Non – A) هي حالة عدم صنع هذا الكيان أبداً.

• وأن (Non – A) هي: نفي ليس (A)، ومنه نجد:

(Non – A) هي بداية صُنع هذا الكيان.

(Anti – (Non – A)) هي نهاية هذا الكيان.

(Neut – (Non – A)) هي ما يحصل بين بداية ونهاية صُنع هذا الكيان.

(Non – (Non – A)) هي حالة عدم صنع هذا الكيان أبداً.

• وأن (Anti – A) هي نقيض (A)، ومنه نجد:

(Anti – A) هي بداية صُنع هذا الكيان.

(Anti – (Anti – A)) هي نهاية هذا الكيان.

(Neut – (Anti – A)) هي ما يحصل بين بداية ونهاية صُنع هذا الكيان.

(Non – (Anti – A)) هي حالة عدم صنع هذا الكيان أبداً.

• وأن (Neut – A) هي: حياد (A)، ومنه نجد:

(Neut – A) هي بداية صُنع هذا الكيان.

• وأن $(\dot{A})$ هي مشتقة (A) ، ومنه نجد:

$(\dot{A})$ هي بداية صُنع هذا الكيان.

$(Anti - (\dot{A}))$ هي نهاية هذا الكيان.

$(Neut - (\dot{A}))$ هي ما يحصل بين بداية ونهاية صُنع هذا الكيان.

$(Non - (\dot{A}))$ هي حالة عدم صُنع هذا الكيان أبدًا.

مثال:

ليكن لدينا مثلا الكيان: $(A) =$ الفيزياء النسبية، و $(Anti - A) =$ فيزياء الكوانتم و $(Non - A) =$ فيزياء نيوتن وفيزياء

الكوانتم... الخ أي كل النظريات الفيزيائية ما عدا فيزياء النسبية، و $(Neut - A) =$ فيزياء نيوتن و... الخ أي كل النظريات الفيزيائية ما

عدا فيزياء النسبية وفيزياء الكوانتم، و $(\dot{A}) =$ هي أحد مُشتقات فيزياء النسبية، ومنه :

• إذا كانت $(A) =$ فيزياء النسبية، نجد أن:

$(A) =$ هي بداية ابتكار فيزياء النسبية.

$(Anti - (A)) =$ هي نهاية فيزياء النسبية.

$(Neut - (A)) =$ هي ما يحصل من تطور لفيزياء النسبية بين بدايتها ونهايتها.

$(Non - (A)) =$ هي حالة عدم ابتكار فيزياء النسبية أبدا.

• كانت $(Anti - A) =$ فيزياء الكوانتم، نجد أن:

$(Anti - A) =$ هي بداية ابتكار فيزياء الكوانتم.

$(Anti - (Anti - A)) =$ هي نهاية فيزياء الكوانتم.

$(Neut - (Anti - A)) =$ هي ما يحصل من تطور لفيزياء الكوانتم بين بدايتها ونهايتها.

$(Non - (Anti - A)) =$ هي حالة عدم ابتكار فيزياء الكوانتم أبدا.

• كانت $(Non - A) =$ فيزياء نيوتن وفيزياء الكوانتم ...والخ أي كل النظريات الفيزيائية ما عدا فيزياء النسبية، نجد أن:

$(Non - A) =$ هي بداية ابتكار فيزياء نيوتن وفيزياء الكوانتم ... والخ أي بداية كل النظريات الفيزيائية ما عدا فيزياء النسبية.

$(Anti - (Non - A)) =$ هي نهاية فيزياء نيوتن وفيزياء الكوانتم ... والخ أي نهاية كل النظريات الفيزيائية ما عدا فيزياء

النسبية.

$(Neut - (Non - A)) =$ هي ما يحصل من تطور لفيزياء نيوتن وفيزياء الكوانتم ... والخ أي ما يحصل من تطور لكل

النظريات الفيزيائية بين بدايتها ونهايتها ما عدا فيزياء النسبية.

$(Non - (Non - A)) =$ هي حالة عدم ابتكار فيزياء نيوتن وفيزياء الكوانتم ... والخ أي حالة عدم صنع كل النظريات

الفيزيائية أبدا ما عدا فيزياء النسبية.

• كانت $(Neut - A) =$ فيزياء نيوتن ... والخ أي كل النظريات الفيزيائية ما عدا فيزياء النسبية وفيزياء الكوانتم، نجد أن:

$(Neut - A) =$ هي بداية ابتكار فيزياء نيوتن ... والخ أي بداية كل النظريات الفيزيائية ما عدا فيزياء النسبية وفيزياء

الكوانتم.

$(Anti - (Neut - A)) =$ هي نهاية فيزياء نيوتن ... والخ أي نهاية كل النظريات الفيزيائية ما عدا فيزياء النسبية وفيزياء

الكوانتم.

$(Neut - (Neut - A)) =$ هي ما يحصل من تطور لفيزياء نيوتن ... والخ أي ما يحصل من تطور لكل النظريات الفيزيائية

من بدايتها إلى نهايتها ما عدا فيزياء النسبية وفيزياء الكوانتم.

$(Non - (Neut - A)) =$ هي حالة عدم ابتكار فيزياء نيوتن ... والخ أي حالة عدم إيجاد كل النظريات الفيزيائية أبدا ما

عدا فيزياء النسبية وفيزياء الكوانتم.

• وكانت $(\dot{A}) =$ هي أحد مُشتقات فيزياء النسبية، نجد أن:

$(\dot{A}) =$ هي بداية ابتكار إحدى الأفكار المُشتقة من فيزياء النسبية.

$(Anti - (\dot{A})) =$ هي نهاية إحدى الأفكار المُشتقة من فيزياء النسبية.

$(\dot{A} - Neut) =$ هي ما يحصل من تطور لإحدى الأفكار المشتقة من فيزياء النسبية.

$(\dot{A} - Non) =$ هي حالة عدم ابتكار هذه الأفكار المشتقة من فيزياء النسبية أبدا.

يظهر من مبدأ المنطق النيوتروسوفي المضاعف أن أي كيان مع الكيان نقيضه والكيان محايدة، تُشكل معا مجموعة نيوتروسوفية، وكل

كيان على حدى من هذه الكيانات أيضا مكوّن من الكيان ونقيضه ومحايدة، مما يجعلها تُشكل مجموعة نيوتروسوفية أخرى داخل مجموعة

نيوتروسوفية، وهذا ما يُمكن أن نسميه بـ: المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة، إذن ما هي المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة؟

5- تعريف المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة Double Neutrosophic Set:

يمكن أن تُعرّف المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة كالاتي:

لتكن (U) مجموعة نيوتروسوفية مضاعفة شاملة، محتوية على العناصر X ، ولتكن المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة (A) ، مجموعة جزئية

في (U) ، ومنه:

المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة (A) هي فئة من العناصر مع سلسلة درجات في الانتماء، هذه المجموعة تتميز بتسعة دوال للانتماء،

دالة انتماء صدق الصدق $T_{T_A}(x)$ Truth-Truth Membership Function التي تمنح لكل عنصر x درجة انتماء صدق الصدق

تتراوح من (-0) إلى (1^+) ، ودالة انتماء لالتحديد الصدق $I_{T_A}(x)$ Indeterminacy-Truth Membership Function

التي تمنح لكل عنصر x درجة انتماء لالتحديد الصدق تتراوح من (-0) إلى (1^+) ، ودالة انتماء كذب الصدق $F_{T_A}(x)$

Falsity-Truth Membership Function التي تمنح لكل عنصر x درجة انتماء كذب الصدق تتراوح من (-0) إلى (1^+) ،

ودالة انتماء صدق اللاتحديد $T_{I_A}(x)$ Truth-Indeterminacy Membership Function التي تمنح لكل عنصر x درجة

انتماء صدق اللاتحديد تتراوح من (-0) إلى (1^+) ، ودالة انتماء لالتحديد اللاتحديد $I_{I_A}(x)$ Indeterminacy-Indeterminacy

Membership Function التي تمنح لكل عنصر x درجة انتماء لالتحديد اللاتحديد تتراوح من (-0) إلى (1^+) ، ودالة انتماء كذب

اللاتحديد $F_{I_A}(x)$ Falsity-Indeterminacy Membership Function التي تمنح لكل عنصر x درجة انتماء كذب اللاتحديد

تتراوح من (-0) إلى (1^+) ، ودالة انتماء صدق الكذب $T_{F_A}(x)$ Truth-Falsity Membership Function التي تمنح لكل

عنصر x درجة انتماء صدق الكذب تتراوح من (-0) إلى (1^+) ، ودالة انتماء لالتحديد الكذب $I_{F_A}(x)$

Indeterminacy-Falsity Membership Function التي تمنح لكل عنصر x درجة انتماء لالتحديد الكذب تتراوح من (-0)

إلى (1^+) ، ودالة انتماء كذب الكذب Falsity-Falsity Membership Function $F_{F_A}(x)$ التي تمنح لكل عنصر x درجة انتماء كذب الكذب تتراوح من (0^-) إلى (1^+) ، والمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة توفر لنا أداة مناسبة لبناء هيكل يمثل أساسا وسيلة طبيعية للتعامل مع الكيانات غير المحددة المضاعفة التي يعود أصل عدم تحديدها المضاعف إلى غياب مواصفات دقيقة التعريف للانتماء المطلق في مجموعة ما.

5-1 دالة انتماء صدق الصدق Truth-Truth Membership Function $T_{T_A}(x)$ هي الدالة التي يتم بواسطتها حساب درجة انتماء صدق الصدق لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ودرجة انتماء صدق الصدق Truth-Truth Membership Degree هي قيمة انتماء صدق الصدق لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ، وتكون هذه الدرجة محصورة في المجال غير المعياري الفتوح $]0, 1^+[$ ، فتكون: $T_{T_A}(x) = 1^+$ ، في حالة الانتماء المطلق لصدق الصدق للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ، وتكون: $T_{T_A}(x) = 0^-$ ، في حالة عدم الانتماء المطلق لصدق الصدق للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) .

وُعبّر عن هذا رمزيا كالآتي: $T_{T_A}(x) : U \rightarrow]0, 1^+[$.

5-2 دالة انتماء لاتحديد الصدق Indeterminacy-Truth Membership Function $I_{T_A}(x)$ هي الدالة التي يتم بواسطتها حساب درجة انتماء لاتحديد الصدق لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ، ودرجة انتماء لاتحديد الصدق Indeterminacy-Truth Membership Degree هي قيمة انتماء لاتحديد الصدق لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ، وتكون هذه الدرجة محصورة في المجال غير المعياري الفتوح $]0, 1^+[$ ، فتكون: $I_{T_A}(x) = 1^+$ ، في حالة الانتماء المطلق لاتحديد الصدق للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ، وتكون: $I_{T_A}(x) = 0^-$ ، في حالة عدم الانتماء المطلق لاتحديد الصدق للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) .

وُعبّر عن هذا رمزيا كالآتي: $I_{T_A}(x) : U \rightarrow]0, 1^+[$.

5-3 دالة انتماء كذب الصدق Falsity-Truth Membership Function $F_{T_A}(x)$ هي الدالة التي يتم بواسطتها حساب درجة انتماء كذب الصدق لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ودرجة انتماء كذب الصدق Falsity-Truth Membership Degree هي قيمة انتماء كذب الصدق لعنصر ما x من المجموعة

النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون هذه الدرجة محصورة في المجال غير المعياري الفتوح $]^{-0, 1^+}$ ، فتكون: $F_{T_A}(x) = 1^+$ ، في حالة الانتماء المطلق لكذب الصدق للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون: $F_{T_A}(x) = -0$ ، في حالة عدم الانتماء المطلق لكذب الصدق للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A).

وُعبّر عن هذا رمزيا كالآتي: $F_{T_A}(x) : U \rightarrow]^{-0, 1^+}$.

4-5 دالة انتماء صدق اللاتحديد $T_{I_A}(x)$ Truth-Indeterminacy Membership Function هي الدالة التي يتم بواسطتها حساب درجة انتماء صدق اللاتحديد لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، ودرجة انتماء صدق اللاتحديد Truth-Indeterminacy Membership Degree هي قيمة انتماء صدق اللاتحديد لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون هذه الدرجة محصورة في المجال غير المعياري الفتوح $]^{-0, 1^+}$ ، فتكون: $T_{I_A}(x) = 1^+$ ، في حالة الانتماء المطلق لصدق اللاتحديد للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون: $T_{I_A}(x) = -0$ ، في حالة عدم الانتماء المطلق لصدق اللاتحديد للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A).

وُعبّر عن هذا رمزيا كالآتي: $T_{I_A}(x) : U \rightarrow]^{-0, 1^+}$.

5-5 دالة انتماء لاتحديد اللاتحديد $I_{I_A}(x)$ Indeterminacy-Indeterminacy Membership Function هي الدالة التي يتم بواسطتها حساب درجة انتماء لاتحديد اللاتحديد لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، ودرجة انتماء لاتحديد اللاتحديد Indeterminacy-Indeterminacy Membership Degree هي قيمة انتماء لاتحديد اللاتحديد لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون هذه الدرجة محصورة في المجال غير المعياري الفتوح $]^{-0, 1^+}$ ، فتكون: $I_{I_A}(x) = 1^+$ ، في حالة الانتماء المطلق للاتحديد اللاتحديد للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون: $I_{I_A}(x) = -0$ ، في حالة عدم الانتماء المطلق للاتحديد اللاتحديد للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A).

وُعبّر عن هذا رمزيا كالآتي: $I_{I_A}(x) : U \rightarrow]^{-0, 1^+}$.

5-6 دالة انتماء كذب الالاتحديد $F_{I_A}(x)$ Falsity-Indeterminacy Membership Function هي الدالة التي يتم

بواسطتها حساب درجة انتماء كذب الالاتحديد لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية

المضاعفة الجزئية (A)، ودرجة انتماء كذب الالاتحديد Falsity-Indeterminacy Membership Degree هي قيمة انتماء كذب

الالاتحديد لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون هذه الدرجة

محصورة في المجال غير المعياري الفتوح $]-0, 1^+[$ ، فتكون: $F_{I_A}(x) = 1^+$ ، في حالة الانتماء المطلق لكذب الالاتحديد للعنصر x للمجموعة

النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون: $F_{I_A}(x) = -0$ ، في حالة عدم الانتماء المطلق لكذب الالاتحديد للعنصر x للمجموعة

النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A).

$$F_{I_A}(x) : U \rightarrow]-0, 1^+[$$

5-7 دالة انتماء صدق الكذب $T_{F_A}(x)$ Truth-Falsity Membership Function هي الدالة التي يتم بواسطتها حساب

درجة انتماء صدق الكذب لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)،

ودرجة انتماء صدق الكذب Truth-Falsity Membership Degree هي قيمة انتماء صدق الكذب لعنصر ما x من المجموعة

النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون هذه الدرجة محصورة في المجال غير المعياري

الفتوح $]-0, 1^+[$ ، فتكون: $T_{F_A}(x) = 1^+$ ، في حالة الانتماء المطلق لصدق الكذب للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية

(A)، وتكون: $T_{F_A}(x) = -0$ ، في حالة عدم الانتماء المطلق لصدق الكذب للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A).

$$T_{F_A}(x) : U \rightarrow]-0, 1^+[$$

5-8 دالة انتماء لالاتحديد الكذب $I_{F_A}(x)$ Indeterminacy-Falsity Membership Function هي الدالة التي يتم

بواسطتها حساب درجة انتماء لالاتحديد الكذب لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة

الجزئية (A)، ودرجة انتماء لالاتحديد الكذب Indeterminacy-Falsity Membership Degree هي قيمة انتماء لالاتحديد الكذب

لعنصر ما x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)، وتكون هذه الدرجة محصورة في

المجال غير المعياري الفتوح $]-0, 1^+[$ ، فتكون: $I_{F_A}(x) = 1^+$ ، في حالة الانتماء المطلق لالاتحديد الكذب للعنصر x للمجموعة

النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ، وتكون: $I_{F_A}(x) = -0$ ، في حالة عدم الانتماء المطلق للاتحاد الكذب للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) .

$$I_{F_A}(x) : U \rightarrow]-0, 1^+[$$

5-9 دالة انتماء كذب الكذب $F_{F_A}(x)$ Falsity-Falsity Membership Function هي الدالة التي يتم بواسطتها حساب

درجة انتماء كذب الكذب لعنصر x من المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A)

ودرجة انتماء كذب الكذب Falsity-Falsity Membership Degree هي قيمة انتماء كذب الكذب لعنصر x من المجموعة

النيوتروسوفية المضاعفة الشاملة (U) للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ، وتكون هذه الدرجة محصورة في المجال غير المعياري الفتح

$]-0, 1^+[$ ، فتكون: $F_{F_A}(x) = 1^+$ ، في حالة الانتماء المطلق لكذب الكذب للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) ،

وتكون: $F_{F_A}(x) = -0$ ، في حالة عدم الانتماء المطلق لكذب الكذب للعنصر x للمجموعة النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية (A) .

$$F_{F_A}(x) : U \rightarrow]-0, 1^+[$$

حيث يكون مجال تعريف الدوال التسعة معاً هو مجموع مجالاتهم معاً، وهو ما نعر عنه رمزيًا كالآتي:

$$(T_{T_A}(x), I_{T_A}(x), F_{T_A}(x)), (T_{I_A}(x), I_{I_A}(x), F_{I_A}(x)), (T_{F_A}(x), I_{F_A}(x), F_{F_A}(x)) : U \rightarrow]-0, 9^+[$$

ومنه يمكن أن نعرف رمزيًا المجموعة النيوتروسوفية المضاعفة (A) كالآتي :

$$A = \{x, (T_{T_A}(x), I_{T_A}(x), F_{T_A}(x)), (T_{I_A}(x), I_{I_A}(x), F_{I_A}(x)), (T_{F_A}(x), I_{F_A}(x), F_{F_A}(x)) / \forall x \in U\}$$

$$(T_{T_A}(x), I_{T_A}(x), F_{T_A}(x)), (T_{I_A}(x), I_{I_A}(x), F_{I_A}(x)), (T_{F_A}(x), I_{F_A}(x), F_{F_A}(x)) : U \rightarrow]-0, 9^+[$$

6- تعريف المنطق النيوتروسوفي المضاعف Double Neutrosophic logic:

يمكن تعريف المنطق النيوتروسوفي المضاعف كالآتي:

المنطق النيوتروسوفي المضاعف هو ذلك الذي تُؤخذ فيه كل قضية على أن لها قيمة حقيقة من صدق الصدق Truth-Truth في

مجموعة نيوتروسوفية مضاعفة جزئية (T_T) ، وقيمة حقيقة من لاتحاد الصدق Indeterminacy-Truth في مجموعة نيوتروسوفية

مضاعفة جزئية (I_T) ، وقيمة حقيقة من كذب الصدق Falsity-Truth في مجموعة نيوتروسوفية مضاعفة جزئية (F_T) ، وقيمة حقيقة من

صدق الالاتحديد Truth-Indeterminacy في مجموعة نيوتروسوفية مضاعفة جزئية (T_I) ، وقيمة حقيقة من لاتحديد الالاتحديد Indeterminacy-Indeterminacy في مجموعة نيوتروسوفية مضاعفة جزئية (I_I) ، وقيمة حقيقة من كذب الالاتحديد Falsity-Indeterminacy في مجموعة نيوتروسوفية مضاعفة جزئية (F_I) ، وقيمة حقيقة من صدق الكذب Truth-Falsity في مجموعة نيوتروسوفية مضاعفة جزئية (T_F) ، وقيمة حقيقة من لاتحديد الكذب Indeterminacy-Falsity في مجموعة نيوتروسوفية مضاعفة جزئية (I_F) ، وقيمة حقيقة من كذب الكذب Falsity-Falsity في مجموعة نيوتروسوفية مضاعفة جزئية (F_F) ، حيث المجموعات النيوتروسوفية المضاعفة الجزئية، (F_F) ، (I_F) ، (T_F) ، (F_I) ، (I_I) ، (T_I) ، (F_T) ، (I_T) ، (T_T) ، كما عرفناها من قبل. (...)

وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أن المنطق النيوتروسوفي المضاعف هو إطار صوري يسعى إلى قياس صدق الصدق ولاتحديد الصدق، وكذب الصدق، وصدق الالاتحديد، ولاتحديد الالاتديد، وكذب الالاتديد وصدق الكذب، ولاتحديد الكذب، وكذب الكذب، في أي كيان نسقي إنساني. والفرض الذي نفترضه هنا هو أنه لا يوجد مجال من مجالات الحقيقة الثلاثة مجال الصدق والالاتديد والكذب لا يخلو من الغموض والالاتديد داخله حتى ولو كان مجالاً مطلقاً، وهذا لا يرجع لكونه موضوعاً مستقلاً يعتره النقص بعيداً عن دواتنا وأحكامنا، بل يرجع لنسبية أحكامنا ولنسبية المعايير التي نمنف بها مجالاً من مجالات الحقيقة.

من هذا التعريف يمكن أن نلاحظ أن قيم الحقيقة للقضايا في المنطق النيوتروسوفي المضاعف أكثر اتساعاً وشمولاً عن قيم الحقيقة في المنطق النيوتروسوفي، وتكمن هذه التوسعة و الشمول في جعلها تسعة قيم للحقيقة، ويمكن توضيح ورؤية أكثر هذه القيم التسعة وكل ما سبق ذكره بالأمثلة الآتية : - تجدر الإشارة هنا إلى أننا سنعيد الأمثلة نفسها التي إستخدمها الأستاذ فلورنتن سمارنداكه [3] ليس بغرض التكرار بل بغرض رؤية وتوضيح بدقة أكثر النقص في المنطق النيوتروسوفي الأمر الذي استدعى وضع المنطق النيوتروسوفي المضاعف -

مثال 1:

لتكن لدينا القضية الآتية:

«المرشح (a) المتقدم للانتخابات الرئاسية في الدولة (A) ، سوف يربح».

- هذه القضية لديها نسبة صدق الصدق تقدر مثلاً بـ 06% وهي نسبة من يصوتون مختارين راضين لصالح المرشح (a) .
- ولديها نسبة كذب الصدق تقدر مثلاً بـ 05% وهي نسبة من يصوتون مكرهين غير راضين لصالح المرشح (a) لأسباب سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية.

• ولديها نسبة لالتحديد الصدق تقدر مثلا بـ 09% وهي نسبة من يصوتون بالعادة أو بالإتباع لصالح المترشح (a) فهم إتبعوا بعض الناس الذين صوّتوا لصالحه دون أن يكونوا لا من الراضين ولا من غير الراضين عنه.

• ولديها نسبة صدق الكذب تقدر مثلا بـ 05% وهي نسبة من يصوتون مختارين راضين ضد المترشح (a).

• ولديها نسبة كذب الكذب تقدر مثلا بـ 06% وهي نسبة من يصوتون مكرهين غير راضين ضد المترشح (a) لأسباب سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية.

• ولديها نسبة لالتحديد الكذب تقدر مثلا بـ 24% وهي نسبة من يصوتون بالعادة أو بالإتباع ضد المترشح (a) فهم إتبعوا بعض الناس الذين صوّتوا ضده دون أن يكونوا لا من الراضين ولا من غير الراضين عنه.

• ولديها نسبة صدق اللاتحديد تقدر مثلا بـ 10% وهي نسبة من يمتنعون عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لأنهم غير راضين عن الإنتخابات ولا عن أي مترشح.

• ولديها نسبة كذب اللاتحديد تقدر مثلا بـ 09% وهي نسبة من يمتنعون عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع رغم رضاهم بالإنتخابات وبأحد المترشحين.

• ولديها نسبة لالتحديد اللاتحديد تقدر مثلا بـ 31% وهي نسبة من يمتنعون عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع بالعادة أو بالإتباع فهم إتبعوا بعض الناس الذين لم يذهبوا لصناديق الاقتراع دون أن يكونوا لا من غير الراضين ولا من الراضين.

مثال 2:

لتكن لدينا القضية الآتية:

«هذه كومة»، كتطبيق على مفارقات الاستدلال التراكمي Sorites Paradoxes، ولتكن مثلا كومة رمل.

• هذه القضية لديها نسبة صدق الصدق تقدر مثلا بـ 35% إذا كانت هذه الكومة أكثر أو تساوي 03 حبات رمل، انطلاقا من أن العدد 03 من أي شيء يشكل مجموعة، وبالتالي فصدقها هنا صادق.

• ولديها نسبة كذب الصدق تقدر مثلا بـ 35% هي صادقة لأنها أكثر أو تساوي 03 حبات رمل، لكن صدقها كاذب إذا ما قورنت هذه الكومة بصحراء كاملة، فتصبح هذه الحبات الثلاثة أو أكثر في حكم الحبة أو حكم ما لا يذكر أمام هذه الصحراء.

• ولديها نسبة لالتحديد الصدق تقدر مثلا بـ 10% وهي نسبة عدم تحديد صدقها إن كان صادقا أم كاذبا بواسطة مرجعية مقارنة معينة.

- ولديها نسبة صدق الكذب تقدر مثلا بـ 20% لأن هذه الكومة هي فعلا أقل من 03 حبات رمل، وبالتالي كذبا صادق.
- ولديها نسبة كذب الكذب تقدر مثلا بـ 15% هي كاذبة لأنها فعلا أقل من 03 حبات رمل، لكن كذبا كاذب إذا ما قورنت بذرات الرمل، فتصبح هذه الحبة أو الحبتان كومة من ذرات الرمل، لأنها بالتأكيد تتكون من أكثر من 03 ذرات رمل، وبالتالي هي كومة من الرمل.
- ولديها نسبة لالتحديد الكذب تقدر مثلا بـ 05% وهي نسبة عدم تحديد كذبا إن كان صادقا أم كاذبا بواسطة مرجعية مقارنة معينة.
- ولديها نسبة صدق اللاتحديد تقدر مثلا بـ 13% لأننا لا نعرف بدقة موضوعية مقدرا حبات الرمل أو ذرات الرمل الكافية لتشكيل كومة، وإذا قمنا بتحديدنا تقريبا بالعدد 03 مثلا فإن تحديدنا لها يصبح ذاتيا، لذلك فالاتحديد هنا صادق.
- ولديها نسبة كذب اللاتحديد تقدر بـ 12% لأننا يجب أن نقارنها بمرجعية موضوعية معينة والابتعاد عن الأحكام الذاتية، وبالتالي فلا تحديدنا هنا كاذب.
- ولديها نسبة لالتحديد اللاتحديد تقدر مثلا بـ 01% وهي نسبة عدم تحديدنا للاتحديد سواء بمرجعية معينة أو بحكم ذاتي.

مثال 3:

لتكن لدينا القضية الآتية :

«أعتقد بأن الأولاد سيخرجون في نزهة اليوم».

- هذه القضية لديها نسبة صدق الصدق تقدر مثلا بـ 52% وهي نسبة وجود كل شروط تحقيق صدق هذه القضية وهي: وجود القصد (النية)، الأولاد، وشروط تحقيق القصد من وسيلة النقل، سائق الوسيلة، المرشد، الوجهة، تحديد مكان وموعد الانطلاق وزمن المكوث، ووقت العودة، والجو المناسب للترهة.
- ولديها نسبة كذب الصدق تقدر مثلا بـ 10% وهي نسبة وجود القصد والأولاد، وعدم وجود شروط تحقيق القصد.
- ولديها نسبة لالتحديد الصدق تقدر مثلا بـ 03% وهي نسبة وجود القصد، وعدم وجود الأولاد وشروط تحقيق القصد. (يَكْمُنُ لالتحديد الصدق هنا في وجود النية الصادقة لأخذ الأولاد في نزهة، لكن لم يتم بعد تحديد الأولاد وشروط تحقيق هذه النية)
- ولديها نسبة صدق الكذب تقدر مثلا بـ 25% وهي نسبة عدم وجود القصد، وعدم وجود كل الشروط الأخرى.
- ولديها نسبة كذب الكذب تقدر مثلا بـ 08% وهي نسبة عدم وجود القصد، ووجود الأولاد وشروط تحقيق القصد.

- ولديها نسبة لالتحديد الكذب تقدر مثلا بـ 02% وهي نسبة وجود الأولاد، وعدم وجود القصد وشروط تحقيق القصد. (يُكْمَنُ لالتحديد الكذب هنا في وجود الأولاد، لكن لم يتم تحديد عدم وجود القصد وعدم وجود شروط تحقيقه)
- ولديها نسبة صدق اللاتحديد تقدر مثلا بـ 15% وهي نسبة عدم تحديد القصد والأولاد وشروط تحقيق القصد.
- ولديها نسبة كذب اللاتحديد تقدر مثلا بـ 08% وهي نسبة عدم تحديد القصد، وتحديد الأولاد وشروط تحقيق القصد.
- ولديها نسبة لالتحديد اللاتحديد تقدر مثلا بـ 02% وهي نسبة عدم تحديد مصاريف التزهة، مما يؤدي إلى عدم تحديد القصد والأولاد وشروط تحقيق القصد.

7- العمليات المنطقية في المنطق النيوتروسوفي المضاعف (الروابط المنطقية):

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الروابط المنطقية للمنطق النيوتروسوفي المضاعف، قد تمّ قبولها ونشرها في المجلة الدولية المجموعات والأنساق النيوتروسوفية Neutrosophic Sets and Systems، التي تصدر عن جامعة نيومكسيكو [7]، وهي كالآتي:

1-7- رابط النفي [4] Negation ورمزه (¬):

لتكن القضية النيوتروسوفية المضاعفة (A) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة، المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(A) = ((T_{TA}, I_{TA}, F_{TA}), (T_{IA}, I_{IA}, F_{IA}), (T_{FA}, I_{FA}, F_{FA}))$$

* - ملاحظة:

الرمز: DNL هو إختصار لـ: Double Neutrosophic Logic، فعوضا من أن نكتب Double

Neutrosophic Logic (A) نكتب بإختصار $DNL(A)$ ، والتي تعني قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة للقضية (A).

* * *

وعليه نفي القضية النيوتروسوفية (A) يكون كالآتي:

$$DNL(\neg A) = ((\{1\} \ominus T_{TA}, \{1\} \ominus I_{TA}, \{1\} \ominus F_{TA}), (\{1\} \ominus T_{IA}, \{1\} \ominus I_{IA}, \{1\} \ominus F_{IA}), (\{1\} \ominus T_{FA}, \{1\} \ominus I_{FA}, \{1\} \ominus F_{FA}))$$

2-7- رابط الوصل [5] Conjunction ورمزه (∧):

لتكن القضية النيوتروسوفية المضاعفة (A) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة، المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(A) = ((T_{TA}, I_{TA}, F_{TA}), (T_{IA}, I_{IA}, F_{IA}), (T_{FA}, I_{FA}, F_{FA}))$$

ولتكن أيضا القضية النيوتروسوفية المضاعفة (B) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة المعبر عنها كالتالي:

$$DNL(B) = \left((T_{T_B}, I_{T_B}, F_{T_B}), (T_{I_B}, I_{I_B}, F_{I_B}), (T_{F_B}, I_{F_B}, F_{F_B}) \right)$$

وعليه وصل القضيتين النيوتروسوفيتين المضاعفتين (B) و (A) يكون كالتالي:

$$DNL(A \wedge B) =$$

$$\left((T_{T_A} \odot T_{T_B}, I_{T_A} \odot I_{T_B}, F_{T_A} \odot F_{T_B}), (T_{I_A} \odot T_{I_B}, I_{I_A} \odot I_{I_B}, F_{I_A} \odot F_{I_B}), (T_{F_A} \odot T_{F_B}, I_{F_A} \odot I_{F_B}, F_{F_A} \odot F_{F_B}) \right)$$

(وجب التذكير هنا أنه يمكن لنا أيضا أن نطبق العملية المنطقية نفسها في حالة ما إذا كان لدينا أكثر من قضيتين نيوتروسوفيتين

مضاعفتين، أي n من القضايا).

3-7- رابط الفصل الضعيف [4] Weak or inclusive disjunction ورمزه (V) :

لتكن القضية النيوتروسوفية المضاعفة (A) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة، المعبر عنها كالتالي:

$$DNL(A) = \left((T_{T_A}, I_{T_A}, F_{T_A}), (T_{I_A}, I_{I_A}, F_{I_A}), (T_{F_A}, I_{F_A}, F_{F_A}) \right)$$

ولتكن أيضا القضية النيوتروسوفية المضاعفة (B) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة المعبر عنها كالتالي:

$$DNL(B) = \left((T_{T_B}, I_{T_B}, F_{T_B}), (T_{I_B}, I_{I_B}, F_{I_B}), (T_{F_B}, I_{F_B}, F_{F_B}) \right)$$

وعليه الفصل الضعيف للقضيتين النيوتروسوفيتين المضاعفتين (B) و (A) يكون كالتالي:

$$DNL(A \vee B) =$$

$$\left((T_{T_A} \oplus T_{T_B} \ominus T_{T_A} \odot T_{T_B}, I_{T_A} \oplus I_{T_B} \ominus I_{T_A} \odot I_{T_B}, F_{T_A} \oplus F_{T_B} \ominus F_{T_A} \odot F_{T_B}), \right. \\ \left. (T_{I_A} \oplus T_{I_B} \ominus T_{I_A} \odot T_{I_B}, I_{I_A} \oplus I_{I_B} \ominus I_{I_A} \odot I_{I_B}, F_{I_A} \oplus F_{I_B} \ominus F_{I_A} \odot F_{I_B}), \right. \\ \left. (T_{F_A} \oplus T_{F_B} \ominus T_{F_A} \odot T_{F_B}, I_{F_A} \oplus I_{F_B} \ominus I_{F_A} \odot I_{F_B}, F_{F_A} \oplus F_{F_B} \ominus F_{F_A} \odot F_{F_B}) \right)$$

(وجب التذكير هنا أنه يمكن لنا أيضا أن نطبق العملية المنطقية نفسها في حالة ما كان لدينا أكثر من قضيتين نيوتروسوفيتين مضاعفتين،

أي n من القضايا).

4-7 - رابط الفصل القوي [5] Strong or Exclusive Disjunction ورمزه (VV) :

لتكن القضية النيوتروسوفية المضاعفة (A) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة، المعبر عنها كالتالي:

$$DNL(A) = \left((T_{T_A}, I_{T_A}, F_{T_A}), (T_{I_A}, I_{I_A}, F_{I_A}), (T_{F_A}, I_{F_A}, F_{F_A}) \right)$$

ولتكن أيضا القضية النيوتروسوفية المضاعفة (B) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة المعبر عنها كالتالي:

$$DNL(B) = \left((T_{T_B}, I_{T_B}, F_{T_B}), (T_{I_B}, I_{I_B}, F_{I_B}), (T_{F_B}, I_{F_B}, F_{F_B}) \right)$$

وعليه الفصل القوي للقضيتين النيوتروسوفيتين المضاعفتين (A) و (B) يكون كالآتي:

$$DNL(A \vee\vee B) = \left(\begin{array}{l} \left((T_{T_A} \odot (\{1\} \ominus T_{T_B}) \oplus T_{T_B} \odot (\{1\} \ominus T_{T_A}) \ominus T_{T_A} \odot T_{T_B} \odot (\{1\} \ominus T_{T_A}) \odot (\{1\} \ominus T_{T_B}), \right. \\ \left. (I_{T_A} \odot (\{1\} \ominus I_{T_B}) \oplus I_{T_B} \odot (\{1\} \ominus I_{T_A}) \ominus I_{T_A} \odot I_{T_B} \odot (\{1\} \ominus I_{T_A}) \odot (\{1\} \ominus I_{T_B}), \right. \\ \left. (F_{T_A} \odot (\{1\} \ominus F_{T_B}) \oplus F_{T_B} \odot (\{1\} \ominus F_{T_A}) \ominus F_{T_A} \odot F_{T_B} \odot (\{1\} \ominus F_{T_A}) \odot (\{1\} \ominus F_{T_B}) \right), \\ \left((T_{I_A} \odot (\{1\} \ominus T_{I_B}) \oplus T_{I_B} \odot (\{1\} \ominus T_{I_A}) \ominus T_{I_A} \odot T_{I_B} \odot (\{1\} \ominus T_{I_A}) \odot (\{1\} \ominus T_{I_B}), \right. \\ \left. (I_{I_A} \odot (\{1\} \ominus I_{I_B}) \oplus I_{I_B} \odot (\{1\} \ominus I_{I_A}) \ominus I_{I_A} \odot I_{I_B} \odot (\{1\} \ominus I_{I_A}) \odot (\{1\} \ominus I_{I_B}), \right. \\ \left. (F_{I_A} \odot (\{1\} \ominus F_{I_B}) \oplus F_{I_B} \odot (\{1\} \ominus F_{I_A}) \ominus F_{I_A} \odot F_{I_B} \odot (\{1\} \ominus F_{I_A}) \odot (\{1\} \ominus F_{I_B}) \right), \\ \left((T_{F_A} \odot (\{1\} \ominus T_{F_B}) \oplus T_{F_B} \odot (\{1\} \ominus T_{F_A}) \ominus T_{F_A} \odot T_{F_B} \odot (\{1\} \ominus T_{F_A}) \odot (\{1\} \ominus T_{F_B}), \right. \\ \left. (I_{F_A} \odot (\{1\} \ominus I_{F_B}) \oplus I_{F_B} \odot (\{1\} \ominus I_{F_A}) \ominus I_{F_A} \odot I_{F_B} \odot (\{1\} \ominus I_{F_A}) \odot (\{1\} \ominus I_{F_B}), \right. \\ \left. (F_{F_A} \odot (\{1\} \ominus F_{F_B}) \oplus F_{F_B} \odot (\{1\} \ominus F_{F_A}) \ominus F_{F_A} \odot F_{F_B} \odot (\{1\} \ominus F_{F_A}) \odot (\{1\} \ominus F_{F_B}) \right) \end{array} \right)$$

(ووجب التذكير هنا أنه يمكن لنا أيضا أن نطبق العملية المنطقية نفسها في حالة ما كان لدينا أكثر من قضيتين نيوتروسوفيتين مضاعفتين،

أي n من القضايا.)

7-5 - رابط الزوم (Implication) Material Conditional ورمزه ($\rightarrow$):

لتكن القضية النيوتروسوفية المضاعفة (A) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة، المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(A) = \left((T_{T_A}, I_{T_A}, F_{T_A}), (T_{I_A}, I_{I_A}, F_{I_A}), (T_{F_A}, I_{F_A}, F_{F_A}) \right)$$

ولتكن أيضا القضية النيوتروسوفية المضاعفة (B) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(B) = \left((T_{T_B}, I_{T_B}, F_{T_B}), (T_{I_B}, I_{I_B}, F_{I_B}), (T_{F_B}, I_{F_B}, F_{F_B}) \right)$$

وعليه الاستلزام بين القضيتين النيوتروسوفيتين المضاعفتين (A) و (B) يكون كالآتي:

$$DNL(A \rightarrow B) = \left(\begin{array}{l} (\{1\} \ominus T_{T_A} \oplus T_{T_A} \odot T_{T_B}, \{1\} \ominus I_{T_A} \oplus I_{T_A} \odot I_{T_B}, \{1\} \ominus F_{T_A} \oplus F_{T_A} \odot F_{T_B}), \\ (\{1\} \ominus T_{I_A} \oplus T_{I_A} \odot T_{I_B}, \{1\} \ominus I_{I_A} \oplus I_{I_A} \odot I_{I_B}, \{1\} \ominus F_{I_A} \oplus F_{I_A} \odot F_{I_B}), \\ (\{1\} \ominus T_{F_A} \oplus T_{F_A} \odot T_{F_B}, \{1\} \ominus I_{F_A} \oplus I_{F_A} \odot I_{F_B}, \{1\} \ominus F_{F_A} \oplus F_{F_A} \odot F_{F_B}) \end{array} \right)$$

7-6 - رابط التكافؤ (Equivalence) Material Biconditional ورمزه ($\leftrightarrow$):

لتكن القضية النيوتروسوفية المضاعفة (A) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة، المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(A) = \left((T_{T_A}, I_{T_A}, F_{T_A}), (T_{I_A}, I_{I_A}, F_{I_A}), (T_{F_A}, I_{F_A}, F_{F_A}) \right)$$

ولتكن أيضا القضية النيوتروسوفية المضاعفة (B) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(B) = ((T_{T_B}, I_{T_B}, F_{T_B}), (T_{I_B}, I_{I_B}, F_{I_B}), (T_{F_B}, I_{F_B}, F_{F_B}))$$

وعليه التكافؤ بين القضيتين النيوتروسوفيتين المضاعفتين (B) و (A) يكون كالآتي:

$$DNL(A \leftrightarrow B) = \left(\left(\left(\left(\{1\} \ominus T_{T_A} \oplus T_{T_A} \odot T_{T_B} \right) \odot \left(\{1\} \ominus T_{T_B} \oplus T_{T_A} \odot T_{T_B} \right) \right), \right. \right. \\ \left. \left(\left(\{1\} \ominus I_{T_A} \oplus I_{T_A} \odot I_{T_B} \right) \odot \left(\{1\} \ominus I_{T_B} \oplus I_{T_A} \odot I_{T_B} \right) \right), \right. \\ \left. \left(\left(\{1\} \ominus F_{T_A} \oplus F_{T_A} \odot F_{T_B} \right) \odot \left(\{1\} \ominus F_{T_B} \oplus F_{T_A} \odot F_{T_B} \right) \right) \right), \\ \left(\left(\left(\{1\} \ominus T_{I_A} \oplus T_{I_A} \odot T_{I_B} \right) \odot \left(\{1\} \ominus T_{I_B} \oplus T_{I_A} \odot T_{I_B} \right) \right), \right. \\ \left. \left(\left(\{1\} \ominus I_{I_A} \oplus I_{I_A} \odot I_{I_B} \right) \odot \left(\{1\} \ominus I_{I_B} \oplus I_{I_A} \odot I_{I_B} \right) \right), \right. \\ \left. \left(\left(\{1\} \ominus F_{I_A} \oplus F_{I_A} \odot F_{I_B} \right) \odot \left(\{1\} \ominus F_{I_B} \oplus F_{I_A} \odot F_{I_B} \right) \right) \right), \\ \left(\left(\left(\{1\} \ominus T_{F_A} \oplus T_{F_A} \odot T_{F_B} \right) \odot \left(\{1\} \ominus T_{F_B} \oplus T_{F_A} \odot T_{F_B} \right) \right), \right. \\ \left. \left(\left(\{1\} \ominus I_{F_A} \oplus I_{F_A} \odot I_{F_B} \right) \odot \left(\{1\} \ominus I_{F_B} \oplus I_{F_A} \odot I_{F_B} \right) \right), \right. \\ \left. \left(\left(\{1\} \ominus F_{F_A} \oplus F_{F_A} \odot F_{F_B} \right) \odot \left(\{1\} \ominus F_{F_B} \oplus F_{F_A} \odot F_{F_B} \right) \right) \right)$$

-7-7- رابط شيفر [4] Sheffer's Connector ورمزه ($|$):

لتكن القضية النيوتروسوفية المضاعفة (A) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة، المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(A) = ((T_{T_A}, I_{T_A}, F_{T_A}), (T_{I_A}, I_{I_A}, F_{I_A}), (T_{F_A}, I_{F_A}, F_{F_A}))$$

ولتكن أيضا القضية النيوتروسوفية المضاعفة (B) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(B) = ((T_{T_B}, I_{T_B}, F_{T_B}), (T_{I_B}, I_{I_B}, F_{I_B}), (T_{F_B}, I_{F_B}, F_{F_B}))$$

وعليه نتيجة رابط شيفر بين القضيتين النيوتروسوفيتين المضاعفتين (B) و (A) تكون كالآتي:

$$DNL(A|B) = DNL(\neg A \vee \neg B) = \\ \left(\left(\{1\} \ominus T_{T_A} \odot T_{T_B}, \{1\} \ominus I_{T_A} \odot I_{T_B}, \{1\} \ominus F_{T_A} \odot F_{T_B} \right), \right. \\ \left. \left(\{1\} \ominus T_{I_A} \odot T_{I_B}, \{1\} \ominus I_{I_A} \odot I_{I_B}, \{1\} \ominus F_{I_A} \odot F_{I_B} \right), \right. \\ \left. \left(\{1\} \ominus T_{F_A} \odot T_{F_B}, \{1\} \ominus I_{F_A} \odot I_{F_B}, \{1\} \ominus F_{F_A} \odot F_{F_B} \right) \right)$$

-8-8- رابط بيرس [5] Peirce's Connector ورمزه ($\downarrow$):

لتكن القضية النيوتروسوفية المضاعفة (A) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة، المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(A) = ((T_{T_A}, I_{T_A}, F_{T_A}), (T_{I_A}, I_{I_A}, F_{I_A}), (T_{F_A}, I_{F_A}, F_{F_A}))$$

ولكن أيضا القضية النيوتروسوفية المضاعفة (B) ذات قيم الحقيقة المنطقية النيوتروسوفية المضاعفة المعبر عنها كالآتي:

$$DNL(B) = ((T_{T_B}, I_{T_B}, F_{T_B}), (T_{I_B}, I_{I_B}, F_{I_B}), (T_{F_B}, I_{F_B}, F_{F_B}))$$

وعليه نتيجة رابط بيرس بين القضيتين النيوتروسوفيتين المضاعفتين (B) و (A) تكون كالآتي:

$$DNL(A \downarrow B) = DNL(\neg A \wedge \neg B) =$$

$$\left(\begin{array}{l} (\{1\} \otimes T_{T_A} \odot \{1\} \otimes T_{T_B}, \{1\} \otimes I_{T_A} \odot \{1\} \otimes I_{T_B}, \{1\} \otimes F_{T_A} \odot \{1\} \otimes F_{T_B}), \\ (\{1\} \otimes T_{I_A} \odot \{1\} \otimes T_{I_B}, \{1\} \otimes I_{I_A} \odot \{1\} \otimes I_{I_B}, \{1\} \otimes F_{I_A} \odot \{1\} \otimes F_{I_B}), \\ (\{1\} \otimes T_{F_A} \odot \{1\} \otimes T_{F_B}, \{1\} \otimes I_{F_A} \odot \{1\} \otimes I_{F_B}, \{1\} \otimes F_{F_A} \odot \{1\} \otimes F_{F_B}) \end{array} \right)$$

* - ملاحظة:

تجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما وضعنا هذا النسق المنطقي وسمّيناه :- المنطق النيوتروسوفي المضاعف، أرسلنا روابطه المنطقية هذه

كمقالة بعنوان: Fuzzy Logic vs. Neutrosophic Logic: Operations Logic، للخبيرة والنشر في المجلة الدولية: المجموعات

والأنساق النيوتروسوفية Neutrosophic Sets and Systems، رحّب الأستاذ فلورنتن سمارنداكه بالفكرة وقال لنا إن ما تسمونه أتم

المنطق النيوتروسوفي المضاعف، أسميه أنا المنطق النيوتروسوفي الصنف الثاني Neutrosophic Logic of Type-2، وهناك أيضا الصنف

الثالث والصنف الرابع والخامس،... الخ، حتى صنف Type-n، وقام الأستاذ فلورنتن سمارنداكه بإضافة تعريف للمنطق النيوتروسوفي الصنف

الثاني وصولا حتى الصنف Type-n في خاتمة هذه المقالة [7].

* * *

8- الهدف من المنطق النيوتروسوفي المضاعف:

إنّ الهدف الأساسي من المنطق النيوتروسوفي المضاعف هو أيضا اكتشاف الحقيقة، ذلك أن إضافة الأستاذ فلورنتن سمارنداكه مجالا

جديدا إلى المجالين الكلاسيكيين الصدق والكذب، والذي سمّاه بـ: مجال اللاتحديد، والذي يسمح لنا بمنح كيان معين درجة لا تحديده (أي درجة

غموض هذا الكيان)، وهذا بالإضافة إلى درجة صدقه ودرجة كذبه، هو أمر غير كاف، لأنه لمعرفة درجة لا تحديد (غموض) كيان معين لا يكفي

منحه درجة غموض في مجال اللاتحديد فقط بالإضافة إلى درجة في الصدق ودرجة في الكذب لأنه قد تكون درجة صدقه فيها غموض (شك)،

ودرجة كذبه أيضا فيها غموض (شك) ودرجة لاتحديده أيضا فيها غموض (شك)، لذلك وجب علينا، قياس درجة صدق الصدق ولاتحديد

الصدق وكذب الصدق، وقياس أيضا درجة صدق اللاتحديد ولاتحديد الكذب واللاتحديد، وقياس أيضا درجة صدق الكذب ولاتحديد

الكذب وكذب الكذب، وهذا ما يسمح لنا في الأخير بقياس الغموض داخل مجال الصدق وداخل مجال اللاتحديد وداخل مجال الكذب، كل على

حدى، وإزالة أي غموض وشك، ومنح هذا الكيان درجة صدقه ولاتحديده وكذبه بأكثر دقة. وهذا ما يمكن أن نسميه بـ: المنطق النيوتروسوفي المضاعف.

9- خاتمة:

لقد سمحت لنا هذه الدراسة باستخلاص النتائج الآتية:

9-1- في الحقيقة إن مضاعفة المنطق النيوتروسوفي إلى ضعفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو لأي درجة معلومة لها مبرراتها المنطقية هو أمر مقبول منطقيًا، لكن مضاعفته لدرجة غير معلومة أو لانهائية هو أمر غير منطقي، لأنّ هذا يتناقض مع مفهوم الدقة المنطقية وبالتالي يصبح عبثًا منطقيًا، مما يؤدي إلى العدمية، ومنه ولفادى هذا العبث يجب أن نجعل درجة معلومة للصنف n -Type الذي تحدث عنه الأستاذ فلورنتن سمارنداكة، أو يمكن أن نرفعه لأي درجة n نشاء لكن بشرط أن تكون لها أسبابها ومبرراتها المنطقية والغرض منها ولا يجب أن نترك المجال مفتوحًا لرفع درجة الأصناف للملاهاية، وذلك للمحافظة على جوهر المنطق وإلا فلن يكون المنطق منطقيًا Logos، بل سيصبح خرافة Mythos.

9-2- إن حدس النقص وعدم التمام في المنطق هو أساس تطوره، وأيضًا في شتى مجالات الإنسان هو ما يلهمه البحث واكتشاف وابتكار أنساق منطقية وفكرية أخرى، وتحقيق من حين إلى حين نقلة نوعية كيفية في كل مجالاته، أما في المقابل نجد أنّ حدس الكمال هو عبارة فقط عن وهم قوي لأن «الكمال يؤدي إلى النقص Perfection leads to imperfection» [3]، ولذلك فحدس النقص وعدم التمام حتى فيما اعتقد أنه تام هو أمر موجود في كل عقل سليم وكل فطرة إنسانية سليمة، ولا يمكن ولن يمكن أبداً إنكار حدس النقص وعدم التمام، لأن الإنسان في حد ذاته كائن ناقص غير تام، فهو مصنوع من نقص ويعيش في وسط من النقص، وهو من يصنع هذه النقص، وسعيه للتخلص من النقص يشكّل نقصًا. ومنه هل النقص وعدم التمام موجود بالفعل في الواقع أم هو فقط من صنع العقل المنطقي الإنساني العاجز عن إدراك التمام؟ بتعبير آخر هل للنقص وجود أنطولوجي أم وجود إبستمولوجي؟

10- قائمة المراجع:

- [1]- صالح بوزينة، مدخل إلى المنطق الضبابي عند لطفي زاده، دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، الأردن ، سنة 2022م.
- [2]- صالح بوزينة، الروابط الإستيمولوجية المساعدة في ظهور المنطق النيوتروسوفي عند فلورنتن سمارنداكه، مجلة Neutrosophic Knowledge ، العدد (3)، جامعة نيوميكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية ، سنة 2021م.
- [3]- فلورنتن سمارنداكه، صلاح عثمان، الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي، منشأة المعارف، جلال حزي وشركاه، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، سنة 2007م.
- [4]- Florentin Smarandache , *Aunifying field in logic : Neutrosophic logic , neutrosophy , neutrosophic set , neutrosophic probability and statistics* , American research press Rehoboth , fourth edition , 2005.
- [5]- Florentin Smarandache , *Proceedings of the First International Conference on Neutrosophy , Neutrosophic Logic, Neutrosophic Set , Neutrosophic Probability and Statistics* , University of New Mexico – Gallup , second printed edition , 1-3 December 2001.
- [6]- Florentin Smarandache, *Definition of Type-2 (and Type-n) Neutrosophic Set*, in Nidus idearum. Scilogs, III: Viva la Neutrosophia!, Section 92, pp. 102-103, Brussels, 2017.
- [7]- Salah Bouzina, *Fuzzy Logic vs. Neutrosophic Logic: Operations Logic, Neutrosophic Sets and Systems, An International Journal in Information Science and Engineering*, University of New Mexico, Vol. 14, 2016.